

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Absalimova Shoxsanam Muxammadaminovna

MILLIY TARBIYA ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI

MA'NAVIY- AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2022/OKTABR